

BADIIY MATNLARDA OKKAZIONAL MA'NO YARATISHDA KO'CHIMLARINING O'RNI

Halimova Gulhayo Abduqayum qizi

Chirchiq davlat pedagogika univertseti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3– bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d.(PhD) Murodova Firuza Jalolovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnlarda okkazional ma'no yaratishda ko'chimlarning o'rni Isajon Sulton hikoyalari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek ko'chimlarning lingvistik xususiyatlari, ularning badiiy matnda okkazional ma'no shakllanishidagi ro'li, shuningdek, ko'chimlar yordamida yaratilgan ma'nolarni o'quvchi ongida qanday qabul qilinishiga oid masalalar yoritiladi. Mavzu yuzasidan amalga oshirilgan tahlil natijalari badiiy tilning dinamik tabiati va uning o'ziga xos ijodiy imkoniyatlarini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: okkazional ma'no, metafora, metanimiya, snekdoxa, vazifadoshlik, ko'chimlar, ko'chma ma'no, badiiy matn, tasavvur kuchi.

Annotation: This article analyzes the role of metaphors in creating occasional meaning in literary texts based on the stories of Isajon Sultan. It also discusses the linguistic characteristics of metaphors, their role in the formation of occasional meaning in literary texts, as well as issues related to how meanings created with the help of metaphors are perceived in the reader's mind. The results of the analysis of the topic contribute to a deeper understanding of the dynamic nature of literary language and its unique creative capabilities.

Keywords: occasional meaning, metaphor, metonymy, snekdoxa, co-occurrence, displacements, portable meaning, literary text, imagination.

Аннотация: В данной статье анализируется роль метафор в создании окказиональных смыслов в художественных текстах на примере рассказов Исаджона Султана. Также рассматриваются лингвистические особенности метафор, их роль в формировании окказиональных смыслов в художественных текстах, а также вопросы, связанные с восприятием в сознании читателя смыслов, созданных с помощью метафор. Результаты анализа данной темы способствуют более глубокому пониманию динамической природы литературного языка и его уникальных творческих возможностей.

Ключевые слова: окказиональное значение, метафора, метонимия, снекдоса, функция, смещения, переносное значение, художественный текст, воображение.

Okkazional ma'no- leksemaning tildagi ma'nosiga hos bo'lmagan, ayrim shaxsning (muallifning) nutqiy vaziyatidan kelib chiqib, shu leksema mazmuniga yangicha "tus" berilishi natijasida yuzaga keltirilgan sun'iy ma'nodir.

Ko'chim — bu so'z yoki iboralarni ma'nosini o'zgartirish, ularni boshqa bir ma'noga o'tkazish orqali ifodalash usuli bo'lib, badiiy matnlarga rang-baranglik va chuqurlik baxsh etadi. Ko'chimlar yordamida yozuvchi tasvir va obrazlarni yanada mukammallashtiradi.

Ko'chimlar badiiy asarlarni boyitib, ularning ma'nosini chuqurlashtiradi, ifoda vositalarini kengaytiradi. Har bir ko'chim turi o'ziga xos estetik va funksional rol o'ynaydi. Yozuvchi ko'chimlardan mahorat bilan foydalanganda, uning asari nafaqat o'quvchiga yetkaziluvchi xabar, balki hissiy va intellektual ta'sirchanlik manbaiga ega.

So'zning gap ichida, ya'ni nutqdagi o'z ma'nosidan boshqacharoq mazmun ifodalashu uning ko'chma ma'nosi deb yuritiladi. Masalan ishning ko'zi, tog'ning etagi kabi birikmalar tarkibida ko'z va etak so'zlari ko'chma ma'noda qo'llangan.

So'zning ma'no ko'chish usullari. Ona tilda polisemantik so'zlar ma'no ko'chishning to'rt xil usuli mavjud:

- 1) metafora
- 2) metonimiya
- 3) sinekdoxa
- 4) vazifadoshlik

Metafora — bu ikki turli narsa yoki hodisani umumiy belgisi asosida bir-biriga o'xshatib, birining so'zi yoki iborasini ikkinchisiga ko'chma ma'noda ishlatishdir. Bu so'z yoki iboraning ko'chma ma'nodagi qo'llanilishi bo'lib, o'xshatishni ta'kidlamay, balki bevosita ifodalaydi.

Metaforaning asosiy xususiyatlari:

1. Ko'chma ma'no: Metaforada so'z yoki ibora o'zining asosiy, to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan farqli, ko'chma ma'noda ishlatiladi.
2. O'xshatish: Biror narsa yoki hodisani boshqa bir narsa yoki hodisaga ularning umumiy belgisi asosida o'xshatish metaforaning asosini tashkil qiladi.
3. Bevosita ifodalash: Metaforada o'xshatish (masalan, "kabi") so'zini ishlatmasdan, biror narsani boshqasi deb bevosita ifodalash orqali yuzaga keladi.

Metonimiya – ikki tushuncha o‘rtasidagi yaqinlikka asoslangan o‘xshashsiz ko‘chim. Metonimiyada biror narsa yoki voqea-hodisaning nomi boshqasiga ko‘chiriladi, biroq bu nomlash narsalar o‘rtasidagi o‘xshashlikka emas, balki ular o‘rtasidagi yaqinlikka, aloqadorlikka asoslanadi.

Masalan:

Barmog‘imni kesib oldim

Sinekdoxa- narsa va hodisaning nomi

bilan uning qismini atash yoki qismining nomi bilan shu qism mansub bo‘lgan butunni atash orqali yangi ma‘no hosil qilish usulidir.

Masalan: Tirnoq so‘zining farzand ma‘nosida ishlatilishi qism nomi bilan butunni ifodalashnidir.

U tirnoqqa zor edi.

Vazifadoshlik - narsa va hodisalarning bajaradigan vazifasidagi birlik, o‘xshashlik asosida nom ko‘chishidir.

Masalan:

Chiroq so‘zi o‘tmishda moy shimdirilgan pilikyoritgichlar ham chiroq deb yuritiladi.

Badiiy matnlarda okkazonal ma‘no yaratishda ko‘chimlarining o‘rni misolida hozirgi o‘zbek adabiyotining serqirra yozuvchisi Isajon Sulton hikoyalari misolida ko‘raylik. Isajon Sultonning "Boqiy darbadar“, „Ozod“ romanlari O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi mukofoti bilan taqdirlangan (2012). „Oydinbuloq“ va „Suvdagi kosa“ hikoyalari „XX asr o‘zbek nasri antologiyasi“ga kiritilgan. U o‘z hikoyalarida juda ko‘p ko‘chma ma‘noli so‘zlardan foydalangan. Misol tariqasida uning "Oydinbuloq" va "Suvdagi kosa" hikoyalarida ko‘chim turlarini juda ko‘p uchratishimiz mumkin.

1.Oydinbuloq hanuz miltirayotir, buloq ko‘zchasiga bitta yaproq tushib qolibdi, girdobdan chiqib ketolmay, chirillab aylanayotir. (metafora)

2.Shunda yurak yana g‘alayon ko‘tardi: umrning betinim oqayotganini yana bir karra eslatdi. (metafora)

3.Qirqning ostonasida turib, endi-endi o‘ylayman: yo‘q, men o‘shanda aynan Parizodni uchratgan edim. (snekdoxa)

4.Shu tufayli ham dugonalari bilan uchib ketmay, buloq yonida qolgandir? (metafora)

5.Mana dengiz bo‘yidaman. Quadratini his qilish uchun sherigim ikkovimiz sohildagi qayiqlardan mo‘jazroq bittasini tanlab oldik. (metafora)

6. Men shamol yo'nalishini bilib turish uchun suv o'tmas qog'ozdan shamol parpiragi yasab, qayiqning uchiga o'rnatib qo'ydim. (metafora)

7. Saharlab ingichka oy o'rog'i nozik-nozik nur taratib turgan edi. (metafora)

Xulosa qilib aytganda, badiiy matnlarni yanada mukammallashtirishda ko'chimlarning o'rni beqiyosdir. Ko'chimlar nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki matnning hissiy-chustligini kuchaytiradi, o'quvchining e'tiborini jalb etib, uni hikoyaning ichiga olib kiradi. Yozuvchi ko'chimlardan foydalanish orqali o'z fikrini yanada aniqroq va ta'sirchanroq ifoda eta oladi, voqealar va obrazlar tasvirini jonlantiradi. Isajon Sulton asarlarida ko'chimlarning turli turlaridan mahorat bilan foydalanganligi, uning badiiy uslubini o'ziga xos va boy qilganligi ayniqsa ta'kidlanadi. Shunday qilib, ko'chimlar badiiy matnlarning asosini tashkil etib, ularni nafaqat mazmunan, balki shaklan ham boyitadi. Badiiy asarning ta'sirchanligi va o'quvchi qalbiga chuqur yetib borishi ko'chimlarning mohirona qo'llanilishiga bog'liqdir. Shu sababli, yozuvchi uchun ko'chimlarni puxta o'rganish va ularni ijodida samarali qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, badiiy matnlarda ko'chimlar nafaqat bezak, balki asosiy kommunikatsiya vositasi sifatida xizmat qiladi, ularning yordamida matn hayotga to'la, jonli va ta'sirli bo'ladi.

Bundan tashqari, ko'chimlar orqali yozuvchi o'quvchining tafakkurini ham rivojlantiradi, uning til va madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ko'chimlar yordamida matn yanada chuqurroq qatlamlarga ega bo'lib, o'quvchida yangi tasavvurlar, fikrlar paydo bo'ladi. Bu esa badiiy matnning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi – o'quvchini faollashtirish va uni ijodiy o'ylashga chorlaydi. Shuning uchun ham ko'chimlar yozuvchining ijodiy vositalar to'plamida muhim o'rin tutadi.

Natijada, badiiy matnlarni chuqur tahlil qilishda, ularning badiiy-estetik qiymatini anglashda ko'chimlarning roli alohida e'tiborga loyiqdir. Yozuvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqot, badiiy asarning jonlanishi aynan shu vositalar yordamida yuzaga keladi. Shu boisdan ham badiiy ijodda ko'chimlarni o'rganish va qo'llash zamonaviy adabiyotda yangi cho'qqilarni zabt etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. T. F. Shodiyev - "Ona tili". Samarqand. 2019.
2. R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, L.R.Raupova - "Hozirgi o'zbek adabiy tili". Toshkent. 2020.
3. Isajon Sulton. „Oydinbuloq“. roman va hikoyalar. G'.G'ulom nashriyoti, 1995.

4.Isajon Sulton. „Suvdagi kosa“ hikoyasi. [\"Russkoe pole\" adabiy jurnali, 2012-yil 4-son], Moldova.